

‘Zwarte scholen’ in de provincie Gelderland: ontwikkelingen qua scholen en leerlingen

G. Driessen, ITS – Nijmegen

1. Inleiding

Het ITS te Nijmegen heeft in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam onlangs een onderzoek uitgevoerd rond het thema ‘Sociale integratie’. Een van de aspecten die in die studie zijn onderzocht betreft de problematiek van de ‘zwarte scholen’. Teneinde inzicht te krijgen in de omvang van die problematiek is in de betreffende rapportage op uitgebreide wijze de ontwikkeling van het aantal zwarte scholen in kaart gebracht.¹ Het ging daarbij steeds om de beschrijving van landelijke ontwikkelingen.

Voortbouwend op die rapportage en gebruikmakend van dezelfde data heeft de Provincie Gelderland, bij monde van mw. V. Spronk, het ITS verzocht een nadere specificatie te maken naar Gelderland, en daarbinnen naar een aantal gemeentes. In de onderhavige notitie staat daarom de ontwikkeling van het aantal zogenaamde zwarte scholen in de provincie Gelderland centraal.

Wat precies het criterium is voor het label ‘zwarte school’ is onduidelijk. Doorgaans wordt ermee bedoeld een school met een relatief groot aandeel allochtone kinderen van ouders uit lagere sociaal-economische milieus. Daarbij aansluitend wordt hier uitgegaan van leerlingen met het gewicht 1.90.² Er kunnen verschillende indelingscriteria worden gehanteerd. Wij hanteren er drie: scholen met tenminste 25% 1.90-leerlingen, met ten minste 50% 1.90-leerlingen, en met ten minste 75% 1.90-leerlingen.

2. Ontwikkelingen in aantallen scholen

In Tabel 1 laten we als eerste de ontwikkeling van het aantal zwarte scholen zien volgens elk van de drie criteria, uitgesplitst naar Nederland als geheel en de provincie Gelderland.

¹ G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, I. van der Veen & M. Vergeer (i.v.). *Sociale integratie in het primair onderwijs. Een studie naar de relatie tussen de sociale, etnische, religieuze en cognitieve compositie van scholen en de cognitieve en niet-cognitieve positie van leerlingen* (werktitel). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO.

² Dit is de aanduiding uit de tijd van het Onderwijsvoorrangsbeleid. Inmiddels is dit beleid voortgezet onder de noemer Onderwijsachterstandenbeleid, en is ook de aanduiding van de verschillende gewichtscategorieën aangepast. Voor allochtone achterstandsleerlingen is dat momenteel 0.90. Omdat het hier om vergelijkingen over de tijd gaat, hanteren we de oorspronkelijke aanduiding.

Tabel 1 – Ontwikkeling aantal ‘zwarte’ scholen in Nederland en Gelderland volgens verschillende criteria; absoluut en () in %

$\geq 25\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Nederland	1036 (12.8)	876 (12.3)	894 (13.7)	990 (13.7)	1034 (14.4)
Gelderland	86 (8.0)	76 (7.8)	76 (7.9)	86 (8.8)	89 (9.2)

$\geq 50\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Nederland	465 (5.8)	397 (5.5)	419 (6.0)	490 (6.8)	515 (7.2)
Gelderland	31 (2.9)	25 (2.5)	28 (2.9)	34 (3.5)	37 (3.9)

$\geq 75\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Nederland	224 (2.8)	217 (3.0)	232 (3.3)	268 (3.7)	277 (3.9)
Gelderland	11 (1.0)	9 (0.9)	11 (1.1)	15 (1.5)	15 (1.6)

Allereerst laat de tabel zien dat er vergeleken met Nederland als geheel in Gelderland relatief weinig zwarte scholen zijn. Als gekeken wordt naar de aantallen volgens het 50- en 75%-criterium, dan is het aandeel zwarte scholen in Gelderland slechts de helft van Nederland als geheel. Ook maakt de tabel duidelijk dat als het gaat om het aantal scholen volgens het 25%-criterium, er slechts sprake is van een geringe ontwikkeling. Na 1993 lijkt er daarbij sprake van een terugval; deze kan echter verklaard worden uit het feit dat in die periode ten gevolge van fusies het absolute aantal scholen flink is gedaald. Ook bij het 50%-criterium is er een relatief geringe ontwikkeling, en dat geldt eveneens bij het 75%-criterium. Zeker als we het over Gelderland hebben, is het absolute aantal zwarte scholen erg klein.

In Tabel 2 splitsen we de gegevens verder uit naar de zogenaamde GSO-gemeenten en Overige ISV-gemeenten. In verband met de geringe aantallen geven we alleen de absolute aantallen weer. In het laatste tabeldeel geven we aanvullend ook nog een overzicht van het totaal aantal scholen per gemeente. Bij deze gegevens dient overigens bedacht te worden dat in een enkel geval een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden, met name bij de gemeente Zaltbommel is dat het geval.

Tabel 2 – Ontwikkeling aantal 'zwarte' scholen in GSO- en Overige ISV-gemeenten volgens verschillende criteria; absolute aantallen

≥25% 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	9	10	10	11	10
Arnhem	17	16	18	19	18
Doetinchem	0	0	1	1	2
Ede	7	6	5	7	10
Harderwijk	3	1	1	1	1
Nijmegen	14	12	11	14	14
Tiel	8	5	6	5	5
Zutphen	4	2	2	2	2
Aalten	0	1	1	1	1
Barneveld	1	1	2	3	4
Culemburg	4	3	3	3	2
Doesburg	1	0	1	1	0
Epe	2	2	1	1	1
Renkum	1	1	1	1	1
Rheden	0	1	1	3	3
Wageningen	1	1	1	1	1
Winterswijk	1	1	1	1	1
Zaltbommel	1	1	1	1	1

≥50% 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	3	3	4	5	6
Arnhem	9	7	10	12	11
Doetinchem	0	0	0	0	1
Ede	4	4	4	5	5
Harderwijk	2	1	1	1	1
Nijmegen	3	2	4	5	6
Tiel	1	0	0	0	0
Zutphen	1	1	1	1	1
Aalten	0	0	0	0	0
Barneveld	1	1	1	1	1
Culemburg	3	2	1	2	2
Doesburg	1	0	0	0	0
Epe	1	0	0	0	0
Renkum	0	0	0	0	0
Rheden	0	0	0	0	0
Wageningen	0	1	0	0	0
Winterswijk	0	1	0	0	0
Zaltbommel	0	0	0	0	0

$\geq 75\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	0	1	1	1	2
Arnhem	2	2	4	5	5
Doetinchem	0	0	0	0	0
Ede	2	3	3	5	5
Harderwijk	1	0	0	0	0
Nijmegen	2	1	1	1	1
Tiel	1	0	0	0	0
Zutphen	0	0	0	0	0
Aalten	0	0	0	0	0
Barneveld	1	1	1	0	1
Culemburg	1	1	1	1	1
Doesburg	1	0	0	0	0
Epe	0	0	0	0	0
Renkum	0	0	0	0	0
Rheden	0	0	0	0	0
Wageningen	0	0	0	0	0
Winterswijk	0	0	0	0	0
Zaltbommel	0	0	0	0	0

<i>totaal aantal scholen</i>	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	71	70	70	70	70
Arnhem	55	45	45	46	44
Doetinchem	24	20	20	21	22
Ede	59	55	55	55	57
Harderwijk	25	18	19	18	18
Nijmegen	46	40	38	39	41
Tiel	20	15	15	15	15
Zutphen	19	14	13	14	14
Aalten	13	13	12	12	12
Barneveld	31	30	29	29	29
Culemburg	14	11	11	11	11
Doesburg	8	4	4	4	4
Epe	25	20	19	21	21
Renkum	16	12	12	14	14
Rheden	25	20	20	22	22
Wageningen	15	12	12	12	12
Winterswijk	18	18	18	18	18
Zaltbommel	5	5	5	17	15

Zagen we bij Tabel 1, waar Gelderland als geheel centraal stond, al dat er nauwelijks sprake was van ontwikkelingen, in Tabel 2 bij een nadere analyse per gemeente keert dit terug. Doorgaans is er tussen de verschillende peiljaren slechts hooguit sprake van toe-

name van één school die ‘van kleur is veranderd’. Dit neemt niet weg dat er over de gehele periode gezien sprake kan zijn van een relatieve verdubbeling, maar zoals duidelijk wordt zijn de absolute aantallen klein.

3. Ontwikkelingen in aantallen 1.90-leerlingen

In Tabel 1 en 2 hebben we de ontwikkelingen qua aantallen scholen laten zien. Maar hoe staat het nu met het aantal leerlingen? In Tabel 3 geven we een overzicht van het aandeel 1.90-leerlingen dat op zwarte scholen zit vergeleken met het totaal aantal 1.90-leerlingen in de betreffende gemeente. We concentreren ons hierbij op zwarte scholen volgens het 50%-criterium.

Tabel 3 – Ontwikkeling aandelen 1.90-leerlingen in GSO- en Overige ISV-gemeenten volgens het $\geq 50\%$ -criterium; aantallen 1.90-leerlingen op zwarte scholen in % van het totaal aantal 1.90-leerlingen

$\geq 50\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	19	18	26	29	41
Arnhem	41	41	54	58	57
Doetinchem	0	0	0	0	26
Ede	38	55	57	69	61
Harderwijk	36	43	43	42	42
Nijmegen	12	14	25	30	35
Tiel	13	0	0	0	0
Zutphen	17	36	36	33	25
Aalten	0	0	0	0	0
Barneveld	32	36	35	33	28
Culemburg	54	52	24	36	39
Doesburg	26	0	0	0	0
Epe	20	0	0	0	0
Renkum	0	0	0	0	0
Rheden	0	0	0	0	0
Wageningen	0	30	0	0	0
Winterswijk	0	43	0	0	0
Zaltbommel	0	0	0	0	0

Allereerst willen we – wellicht ten overvloede – opmerken dat bij de interpretatie van de gegevens in Tabel 3 rekening dient te worden gehouden met het feit dat de absolute aantallen scholen zeer gering kunnen zijn (zie hiervoor Tabel 2). Met name bij de Overige ISV-gemeenten gaat het vaak om slechts één school met een beperkt aantal leerlingen. Dit is ook de verklaring voor de vele cellen met 0%: er zijn in die gemeenten geen zwarte scholen. Bij de interpretatie van de gegevens in deze tabel dienen dus ook de aantallen uit Tabel 2 betrokken te worden. Ook moet bedacht worden dat in sommige gemeenten islamitische scholen staan, die per definitie een zwarte school zijn. Concreet speelt dit in Ede, Arnhem en Nijmegen.

De gegevens laten zien dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in ‘concentratiegraad’ en de ontwikkeling daarin. In Apeldoorn bijvoorbeeld, zit in het eerste peiljaar 19% van alle 1.90-leerlingen op een zwarte school (volgens het 50%-criterium). In het laatste peiljaar is dat meer dan verdubbeld tot 41%. In Arnhem was al vanaf het begin sprake van een flinke mate van concentratie (41%), maar die is relatief gezien minder gestegen. Dat neemt niet weg dat in het laatste peiljaar 57% van de 1.90-leerlingen op een zwarte school zit. In Ede doet zich de sterkste mate van concentratie voor, namelijk 61%.

4. Ontwikkelingen in het aandeel 1.25-leerlingen op zwarte scholen

Naast 1.90-leerlingen (allochtone achterstandsleerlingen) herbergen zwarte scholen doorgaans ook relatief veel 1.25-leerlingen, dat wil zeggen autochtone achterstandsleerlingen. In Tabel 4 geven we per gemeente een overzicht van het gemiddelde percentage 1.25-leerlingen op zwarte scholen volgens het 50%-criterium. Hierbij moeten we vooraf het volgende opmerken. Vanaf 1992 heeft er een zogenaamde aanscherping van de gewichtenregeling plaatsgevonden. Die hield in dat de criteria om in aanmerking te komen voor het 1.25-gewicht strenger werden. Eerst hoefde slechts één van de ouders een laag opleidingsniveau te hebben, na 1992 moesten beide ouders aan dat criterium voldoen. De aanscherping is geleidelijk ingevoerd, namelijk in eerste instantie alleen voor nieuw ingeschreven leerlingen. In 1997 was de invoering voltooid. Dat betekent dat de vergelijking van vóór en na dat tijdstip niet helemaal zuiver is. Reden om met name uit te gaan van de vergelijking van de peiljaren 1997, 1999 en 2001.

Tabel 4 – Ontwikkeling aandelen 1.25-leerlingen in GSO- en Overige ISV-gemeenten op zwarte scholen volgens het $\geq 50\%$ -criterium; in %

$\geq 50\%$ 1.90	1993	1995	1997	1999	2001
Apeldoorn	29	22	20	18	14
Arnhem	27	23	21	21	17
Doetinchem	20	0	0	0	15
Ede	18	9	5	3	4
Harderwijk	0	10	5	4	3
Nijmegen	12	20	31	30	27
Tiel	2	0	0	0	0
Zutphen	35	40	33	30	18
Aalten	0	0	0	0	0
Barneveld	19	9	8	3	1
Culemburg	24	12	8	11	6
Doesburg	11	0	0	0	0
Epe	21	0	0	0	0
Renkum	0	0	0	0	0
Rheden	0	0	0	0	0
Wageningen	0	27	0	0	0
Winterswijk	0	23	0	0	0
Zaltbommel	0	0	0	0	0

Tabel 4 maakt duidelijk dat gemiddeld genomen voor steden als Apeldoorn, Arnhem en Ede het percentage 1.25-leerlingen op zwarte scholen in de loop van de tijd afneemt. Voor Nijmegen geldt dat ook, maar in minder mate. Dit zou kunnen wijzen op een toenemende concentratie van 1.90-leerlingen op deze scholen. Aanwijzingen daarvoor vinden we ook in Tabel 2. Wat de andere gemeenten betreft gaat het in absolute zin steeds om slechts enkele scholen (bv. Zutphen betreft één school; zie Tabel 2)..

5. Conclusies

Het probleem van zwarte scholen doet zich in de provincie Gelderland in veel geringere mate voor dan in Nederland als geheel.

Het betreft een fenomeen dat zich met name concentreert in enkele grotere steden.

Er is sprake van een toename in de loop van de jaren. Dit neemt niet weg dat het absolute aantal scholen nog relatief beperkt is.

Tussen gemeenten zijn er grote verschillen in 'concentratiegraad' van het aandeel allochtone achterstandsleerlingen op zwarte scholen en ontwikkelingen daarin.

In enkele steden is er sprake van een afname van het aandeel autochtone achterstandsleerlingen op zwarte scholen; in een grote gemeente is er sprake van stabilisatie.

Nijmegen, 27 juni 2002